

BUTIN-2-DIOL-1,4 NING TO‘YINGAN BIR ASOSLI KARBON KISLOTALAR BILAN KONSENTRLANGAN SULFAT KISLOTA KATALIZATORLIGIDA ETERIFIKATSIYA REAKSIYALARI MEHANIZMI

Nizamov Isomiddin G‘iyos o‘g‘li

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Kimyo va uni o‘qitish metodikasi
kafedrası o‘qituvchisi, Toshkent, O‘zbekiston. E-mail:
isomiddin.nizamov@mail.ru Tel: +99891-793-45-45

Annotatsiya Ushbu maqolada butin-2-diol-1,4 ning to‘yingan bir asosli karbon kislotalar bilan konsentrlangan sulfat kislotasi katalizatorligida eterifikatsiya reaksiyalari mehanizmi tahlil qilingan. Butin-2-diol-1,4 va karbon kislotalardan diolning diefiri hosil bo‘lish jarayonining har bir bosqichiga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: karbon kislota, butin-2-diol-1,4, sulfat kislota, organik sintez, eterifikatsiya, karbokation, katalizator

Annotation This article analyzes the mechanism of etherification reactions of Butine-2-diol-1,4 in concentrated sulfuric acid catalysis with saturated one-base carbonic acids. The diephyr of diol from Butine-2-diol-1,4 and carbonic acids is addressed separately to each stage of the formation process.

Keywords: carbonic acid, Butine-2-diol-1,4, sulfuric acid, organic synthesis, etherification, carbocation, catalyst

Kirish qismi

Kislota tarkibidagi OH guruhining spirt qoldig‘iga (RO-) almashinish mahsulotlari murakkab efirlar deyiladi. Murakkab efirlar - bu organik kimyoviy birikmalar bo‘lib, ularning tarkibida kislorod atomiga bog‘langan ikki uglerodli guruhlar mavjud. Ular sanoatda, farmatsevtika, eruvchilar va organik sintezda keng qo‘llaniladi. Shu sababli, eterifikatsiya reaksiyalari organik sintezda muhim rol o‘ynaydi va ularning optimallashtirilgan usullarini ishlab chiqish har doim ahamiyatlidir [1; 16-23 b., 2; 327-331 b., 3; 85-90 b.].

Karbon kislotalarning spirtlar bilan reaksiyasi eterifikatsiya (Fisher eterifikatsiyasi) reaksiyasi deyilib bu qaytar jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda muvozanatni o'ng tomonga siljitish uchun hosil bo'ladigan suvni reaksiyon muhitdan chiqarib yuborish kerak. Kislorodning ^{18}O izotopidan foydalanib olib borilgan maxsus tadqiqotlar natijasida jarayonlar kislotadan gidroksil guruhi, spirtidan vodorod ajralishi bilan borishi isbotlangan. Murakkab efirlarning gidroliz jarayonida ham bu qonuniyat saqlanib qoladi [4, 5, 6].

Eterifikatsiya reaksiyasi nukleofil almashinish bo'lib, kislotalar katalizatorligida boradi. Xususan karbon kislotalarning spirtlar bilan reaksiyalari konsentratlangan H_2SO_4 — katalizatori ostida $110\text{--}130\text{ }^\circ\text{C}$ haroratda kislota va spirt molekulasini o'zaro birlashib murakkab mutakkab efir hosil bo'lish jarayoni sodir bo'ladi [7,8].

Asosiy qism

Butin-2-diol-1,4 ni to'yingan bir asosli karbon kislotalar bilan eterifikatsiya reaksiyasi konsentrlangan sulfat kislota katalizatorligida bir necha bosqichda boradi. Bu jarayonda bir necha oraliq mahsulotlar hosil bo'ladi. Bu bosqichlar quyidagicha sodir bo'ladi.

Sulfat kislotasi kuchli kislota hisoblanib uning dissotsiyalanishi natijasida ajralib chiqqan proton butin-2-diol-1,4 molekulasining gidroksil guruhidagi kislorodida mavjud bo'lgan bog' hosil qilishda qatnashmagan juft elektronlari bilan donor akseptor bog'i orqali (kislorod atomi donor, vodorod atomi akseptor) birikadi va quyidagicha qaytar jarayon sodir bo'ladi.

Aynan shu holat reaksiya mehanizmini boshlab beradi.

Eterifikatsiya reaksiyasiga qatnashayotgan kislotalar tarkibidagi kislrod atomlarida bog' hosil qilishda qatnashmagan electron juft mavjudligi sababli ular o'ziga protonni biriktirib olish imkoniga ega va aynan shu holat reaksiya mehanizmini davom ettiradi. Bu yerda karbon kislotadi okso guruhidagi kislrod atomi sulfat kislotadan spirtga o'tgan harakatchan protonni donor-akseptor bog' hisobiga o'ziga biriktirib oladi.

Karbon kislotalar karboksil guruhidagi uglerod atomi qisman musbat qutbga ega bo'ladi va okso guruhidagi kislrod proton bilan donor-akseptor bog' hosil qilganidan so'ngra uglerod atomi avvalgi holatidan ham kuchliroq manfiy zaryadga ega bo'ladi. Shu sababli karboksil guruhidagi musbat qutblangan uglerod atomiga nukleofil (spirt molekulasini) osonlik bilan hujum qiladi ya'ni spirt molekulasidagi gidroksil guruhida mavjud bo'lgan elektron juftlar hisobiga u reaksiyaga qatnashadi hamda spirt molekulasidagi kislrod atomlari va karbon kislota molekulasidagi uglerod atomlari o'rtasida bog' hosil bo'ladi. Bu oraliq mahsulotni quyidagicha keltirish mumkin.

Ko‘rinib turibdiki bu yerda spirt molekulasiga birikkan kislorod musbat formal zaryadga ega bo‘lib qoldi va molekula bu zaryaddan qutulish uchun unga birikkan vodorod atomini chiqarib yuboradi. Buning uchun asos zarrachasi kerak bo‘ladi. Asos sifatida boshqa spirt molekulasi qatnashishi mumkin ya’ni spirt molekulasidagi gidroksil guruh kislorodi o‘zida mavjud bo‘lgan juft elektronlar hisobiga protonni o‘ziga biriktirib oladi. Natijada bu yerda quyidagicha zarrachalar paydo bo‘ladi.

Bu jarayondan ko‘rinib turibdiki ikkita gidroksil guruhi bitta uglerod atomiga joylashyapti ya’ni gemdiol hosil bo‘lyapti. Ma’lumki gemdiollar keton yoki aldegidan olinishi mumkin va bu jarayon qaytar jarayon hisoblanib ikkita gidroksil guruhidan bitta karbonil guruhi hosil bo‘ladi. Xuddi shu jarayonni amalga oshiramiz. Bu jarayon uchun yana H^+ kationi yordam beradi ya’ni gidroksil guruhlaridagi kislorod atomlari asos sifatida qatnashadi va H^+ kationini o‘ziga biriktirib oladi hamda quyidagicha zarracha paydo bo‘ladi.

Buning natijasida musbat formal zaryadlangan kislorod hisobiga oson chiqib ketuvchi guruh paydo bo'ldi lekin bu guruhni shunchaki chiqarib yuborish qiyin ya'ni o'z o'zidan chiqib ketsa bu yerda karbokation hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun ikkinchi gidroksil guruhidagi vodorod atomi proton sifatida yuqoridagi jarayon kabi spirt molekulasiga o'tib ketadi. Bu yerdan o'zida ikkita vodorod atomini tutgan musbat formal zaryadlangan kislorod atomi ajralib chiqib ketadi hamda vodorodini yo'qotgan ikkinchi gidroksil guruhidagi kislorod karboksil guruhidagi uglerod atomi bilan qo'sh bog' orqali bog'lanadi. Natijada murakkab efir hosil bo'ladi.

Jarayonda qatnashgan spirt molekulasida ikkita gidroksil guruhi mavjudligi sababli yuqoridagi jarayon ikkala gidroksil guruhi uchun ham boradi va quyidagicha murakkab efir hosil bo'ladi.

Xulosa

Eterifikatsiya reaksiyalari - organik kimyoda murakkab efirlar sintez qilish uchun asosiy usullardan biri bo'lib, ular konsentrlangan sulfat kislota katalizatorligida amalga oshiriladi. Kislota katalizli usullar spirtlar birikmasi orqali qulay va sanoat usulida keng qo'llaniladi. Konsentrlangan sulfat kislota

katalizatorligida boradigan eterifikatsiya reaksiyasi murakkab jrayon bo'lib bir necha bosqichni o'z ichiga oladi va bir necha xil oraliq mahsulotlar hosil bo'lishi bilan boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тургунов, Э., Холмуродова, Л. Э., & Джумагулов, Ш. Х. (2018). Каталитическое галогенирование ацетиленовых моно-и диаминов. *Universum: химия и биология*, (4 (46)), 16-23.
2. Shu, M., Shi, C., Yu, J., Chen, X., Liang, C., & Si, R. (2020). Efficient selective hydrogenation of 2-butyne-1, 4-diol to 2-butene-1, 4-diol by silicon carbide supported platinum catalyst. *Catalysis Science & Technology*, 10(2), 327-331.
3. Содиков, М. К., Хужаназарова, С. Р. К., & Тургунов, Э. (2021). СИНТЕЗ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АЦЕТИЛЕНОВЫХ СПИРТОВ. *Universum: химия и биология*, (7-1 (85)), 85-90.
4. Hort, E. V., & Taylor, P. (2000). Acetylene-derived chemicals. *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology*.
5. Hellwig J., Beth M., Klimisch H. J. Developmental toxicity of 2-butin-1, 4-diol following oral administration to the rat // *Toxicology letters*. – 1997. – Т. 92. – №. 3. – С. 221-230.
6. Yin, D., Li, C., Ren, H., Shekhah, O., Liu, J., & Liang, C. (2017). Efficient Pd@MIL-101 (Cr) hetero-catalysts for 2-butyne-1, 4-diol hydrogenation exhibiting high selectivity. *RSC advances*, 7(3), 1626-1633.
7. Turg'unov, E., Nizamov, I., & Sodiqov, M. (2023). BUTIN-2-DIOL-1, 4 OLINISHI VA UNING XOSSALARI. *Theoretical and experimental chemistry and modern problems of chemical technology*, 1(01).
8. Kyoung A Jo, Muchchintala Maheswara, Eunyong Yoon, Yun Yeong Lee, Hoseop Yun, and Eun Joo Kang. N-heterocyclic carbene catalyzed domino cyclization of propargylic alcohols and benzoyl isocyanates // *The Journal of Organic Chemistry*. 2012, Volume 77. – pp. 2924-2928